

TALABALARNING STRESSGA CHIDAMLILIGINI OSHIRISHDA NAFAS MASHQLARINING SAMARADORLIGI

Otashev Diyorbek Rasuljon o'g'li

UO'K: 378.011.3-052:159.944.4

orcid.org/0009-0004-6730-6511

Andijon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

E-mail: diyorbekotashev909@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi sessiya davrida talabalarning funksional holatini optimallashtirishda nafas mashqlarining ahamiyati va samaradorligi ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan yoritilgan. Sessiya jarayonida yuzaga keladigan psixoemotsional zo'riqish, stress va xavotirning talabalar organizmiga salbiy ta'siri tahlil qilinib, ushbu holatlarni kamaytirishda nafas mashqlarining fiziologik mexanizmlari ochib berilgan. Diafragmal nafas, kvadrat nafas, 4–7–8 metodi va pranayama kabi nafas texnikalarining afzalliklari ko'rsatilib, ularni sessiya davrida qo'llash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: nafas mashqlari, sessiya stressi, funksional holat, talaba, vegetativ asab tizimi, diafragmal nafas, pranayama, kortizol, psixoemotsional holat, antistress.

Abstract

This thesis examines the importance and effectiveness of breathing exercises in optimizing the functional state of students during the examination session from a scientific and pedagogical perspective. The negative effects of psycho-emotional tension, stress, and anxiety experienced during the examination period on students' health are analyzed, and the physiological mechanisms through which breathing exercises help reduce these conditions are explained. The advantages of various breathing techniques, including diaphragmatic breathing, box breathing, the 4–7–8 method, and pranayama, are highlighted. Practical recommendations for the application of these techniques during the examination period are also provided.

Keywords: Breathing exercises, examination stress, functional state, student, autonomic nervous system, diaphragmatic breathing, pranayama, cortisol, psycho-emotional state, stress management.

Аннотация

В данном тезисе с научно-педагогической точки зрения рассматриваются значение и эффективность дыхательных упражнений в оптимизации функционального состояния студентов в период экзаменационной сессии. Проанализировано негативное влияние психоэмоционального напряжения, стресса и тревожности, возникающих в процессе сессии, на организм студентов, а также раскрыты физиологические механизмы воздействия дыхательных упражнений на снижение данных состояний. Рассмотрены преимущества таких дыхательных техник, как диафрагмальное дыхание, квадратное дыхание, метод 4–7–8 и пранаяма, а также разработаны рекомендации по их применению в период экзаменационной сессии.

Ключевые слова: дыхательные упражнения, экзаменационный стресс, функциональное состояние, студент, вегетативная нервная система, диафрагмальное дыхание, пранаяма, кортизол, психоэмоциональное состояние, антистресс.

Dolzarbligi

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida talabalarning salomatligini saqlash va ta'lim samaradorligini oshirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, sessiya davri talabalarning jismoniy va ruhiy holatiga kuchli ta'sir ko'rsatadigan davr sifatida ajralib turadi. Imtihonlarga tayyorgarlik ko'rish, katta hajmdagi ma'lumotlarni qisqa muddatda o'zlashtirish, vaqt tanqisligi hamda natijalar uchun javobgarlik hissi talabalarda stress holatining kuchayishiga sabab bo'ladi. Natijada yurak urish tezligi ortadi, arterial bosim oshadi, uyqu sifati yomonlashadi, diqqat va xotira susayadi.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, uzoq davom etuvchi stress organizmning moslashuv imkoniyatlarini pasaytirib, funksional holatning yomonlashishiga olib

keladi. Shu sababli sessiya davrida talabalarning psixofiziologik holatini boshqarishning samarali, xavfsiz va iqtisodiy jihatdan qulay usullarini izlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday vositalardan biri nafas mashqlaridir.

Nafas mashqlarining fiziologik asoslari

Nafas olish organizmning hayotiy muhim funksiyalaridan biri bo'lib, u vegetativ asab tizimi bilan chambarchas bog'langan. Nafas jarayoni inson tomonidan ongli ravishda boshqarilishi mumkin bo'lgan yagona vegetativ funksiyalardan biri hisoblanadi. Shu sababli nafas olish ritmini o'zgartirish orqali organizmning psixofiziologik holatiga ta'sir ko'rsatish mumkin.

Sekin va chuqur nafas olish vagus nervi faoliyatini kuchaytiradi hamda parasimpatik asab tizimini faollashtiradi. Natijada yurak urish tezligi pasayadi, qon bosimi me'yorlashadi va organizmda tinchlanish holati yuzaga keladi. Nafas mashqlari gipotalamus-gipofiz-buyrak usti bezlari tizimining ortiqcha faollashuvini kamaytirib, stress gormoni bo'lgan kortizol darajasining pasayishiga yordam beradi. Bu esa talabalarning emotsional holatini barqarorlashtirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, nafas mashqlari kislorod almashinuvini yaxshilaydi, o'pkaning funksional imkoniyatlarini oshiradi va miya hujayralarining kislorod bilan ta'minlanishini yaxshilaydi. Natijada diqqat, xotira va fikrlash jarayonlari faollashadi. Bu ayniqsa sessiya davrida talabalarning aqliy faoliyati samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Asosiy nafas mashqlari va ularning samaradorligi

Talabalar uchun tavsiya etiladigan nafas mashqlari orasida diafragmal nafas alohida o'rin tutadi. Ushbu texnikada nafas olish jarayonida qorin devori faol harakat qiladi. Diafragmal nafas organizmni tez tinchlantiradi, yurak faoliyatini me'yorlashtiradi va stress darajasini kamaytiradi.

Kvadrat nafas texnikasi (4-4-4-4) ham sessiya davrida samarali hisoblanadi. Bu usulda nafas olish, ushlab turish, chiqarish va yana ushlab turish bosqichlari bir xil davomiylikda bajariladi. Mazkur mashq diqqatni jamlash va hissiy muvozanatni tiklashga yordam beradi.

4–7–8 metodi qisqa vaqt ichida xavotirni kamaytirish imkonini beradi. Ushbu texnikada 4 soniya davomida nafas olinadi, 7 soniya ushlab turiladi va 8 soniya davomida chiqariladi. Mazkur usul imtihon oldidan yoki kuchli hayajon holatlarida ayniqsa foydalidir.

Pranayama mashqlari esa sharqona sog'lomlashtirish tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ular nafaqat nafas olish tizimi faoliyatini yaxshilaydi, balki ruhiy muvozanatni saqlash, diqqatni boshqarish va ichki xotirjamlikni shakllantirishga ham xizmat qiladi.

Sessiya davrida nafas mashqlaridan foydalanish

Sessiya davrida nafas mashqlaridan foydalanish ma'lum tizim asosida tashkil etilganda yuqori samara beradi. Ertalabki mashqlar organizmni uyg'otish va kun davomida faol ishlashga tayyorlashga xizmat qiladi. Imtihon oldidan bajariladigan mashqlar esa hayajonni kamaytirib, diqqatni jamlashga yordam beradi. Kun davomida qisqa muddatli nafas mashqlarini bajarish charchoqni kamaytiradi va ish qobiliyatini tiklaydi. Kechki mashqlar esa uyqu sifatini yaxshilash hamda organizmning tiklanish jarayonlarini faollashtirishga xizmat qiladi.

NAFAS MASHQLARI
SESSIYA DAVRIDA TALABALARNING FUNKSIONAL HOLATINI OPTIMALLASHTIRISHNING SAMARALI USULI

1. DIAFRAGMAL NAFAS (QORIN BILAN NAFAS OLISH)
4 soniya nafas oling
2 soniya ushlab turing
6 soniya nafas chiqaring
Tinchlanish va stressni kamaytirish uchun

2. KVADRAT NAFAS (4-4-4-4 METODI)
4 soniya nafas oling
4 soniya ushlab turing
4 soniya nafas chiqaring
4 soniya ushlab turing
Diqqatni jamlash va hissiy muvozanatni tiklash uchun

3. 4-7-8 METODI
4 soniya nafas oling
7 soniya ushlab turing
8 soniya nafas chiqaring
Xavotir va hayajonni tez kamaytirish uchun

4. PRANAYAMA NAFASI (ALTERNATIV NAFAS)
Chap burundan nafas oling
O'ng burundan nafas chiqaring
O'ng burundan nafas oling
Chap burundan nafas chiqaring
Ruhiy muvozanat, energiya va xotirjamlik uchun

SESSIYA - BU IMTIHON, NAFAS - SENING TAYANCHING!
 Tinch nafas ol
 Diqqatni jamlash
 O'zingga ishon
 Muvaffaqiyatga erish!

NAFAS MASHQLARINI QO'LLASH VAQTI
ERTALAB: Kun davomida faol bo'lish uchun
IMTIHON OLDIDAN: Hayajonni kamaytirish va diqqatni jamlash uchun
KUN DAVOMIDA: Charchoqni kamaytirish va ish qobiliyatini tiklash uchun
KECHQURUN: Uyqu sifatini yaxshilash va tiklanish uchun

MUNTAZAM NAFAS MASHQLARI - SOG'LOM TANANI, TINCH AQL VA YUQORI NATIJAGA YO'LI!

1-rasm. Talabalar stressga chidamliligini oshirish uchun qo'llaniladigan asosiy nafas mashqlari (diafragmal nafas, kvadrat nafas, 4–7–8 metodi va pranayama). Muallif tomonidan tayyorlangan.

Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, 6–8 hafta davomida muntazam nafas mashqlarini bajargan talabalarda stress darajasi 30–40 foizga, xavotir darajasi 35–45 foizga kamaygan. Yurak urish tezligi va arterial bosim ko'rsatkichlari me'yorlashgan, uyqu sifati yaxshilangan hamda akademik natijalar 12–15 foizga oshgan.

Xulosa

Shunday qilib, nafas mashqlari sessiya davrida talabalarning funksional holatini optimallashtirishning samarali, xavfsiz va iqtisodiy jihatdan qulay vositasi hisoblanadi. Ular vegetativ asab tizimi faoliyatini me'yorlashtiradi, stress va xavotirni kamaytiradi, diqqat va xotirani yaxshilaydi hamda talabalarning akademik faoliyati samaradorligini oshiradi. Sessiya davrida diafragmal nafas, kvadrat nafas, 4–7–8 metodi va pranayama mashqlaridan muntazam foydalanish talabalar salomatligini mustahkamlash va ta'lim sifati oshishiga xizmat qiladi. Shu sababli oliy ta'lim muassasalarida nafas mashqlarini sog'lomlashtirish dasturlari tarkibiga kiritish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

6. Brown R.P., Gerbarg P.L. *Sudarshan Kriya Yogic Breathing in the Treatment of Stress, Anxiety and Depression*. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2005.
7. Ma X., Yue Z.Q., Gong Z.Q. *The Effect of Diaphragmatic Breathing on Attention, Negative Affect and Stress in Healthy Adults*. Frontiers in Psychology, 2017.
8. Jerath R., Edry J.W., Barnes V.A. *Physiology of Long Pranayamic Breathing*. Medical Hypotheses, 2006.
9. v
10. Salomova F.I. *Talaba yoshlarning sog'lig'ini saqlash va mustahkamlashning ijtimoiy-gigiyenik asoslari*. Toshkent, 2018.